

ХАЛҚ ТАБОБАТИДА КЕНГ ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ҶСИМЛИК.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7219576>

ELSEVIER

Мардонов Санжар Ёқуб ўғли*Бухоро давлат тиббиёт институти**Биокимё кафедраси ассистенти*E-mail: lyuba-ali-1988@mail.ru**Эшонқулов Алижон Ҳайдарович***Бухоро давлат университети**биология кафедраси таянч докторанти,*E-mail: sherov.1990@bk.ru

Received: 14-10-2022

Accepted: 17-10-2022

Published: 22-10-2022

Abstract:

Keywords:

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Тадқиқотнинг мақсади: Халқ табобатида инсон организмига ижобий таъсир этувчи, биологик фаол моддаларга эга бўлган ўсимликлар кенг ишлатилади. Асосан доривор маҳсулотлар сифатида ўсимликларнинг илдизи, барги, пўстлоғи, гули, меваси ва бошқа қисмларидан фойдаланилади. Бухоро воҳасининг асосан чўл ҳудудларида тарқалган сассиқ коврақдан маҳаллий аҳоли вакиллари, ҳудуддаги табиблар ва асалари боқувчиларнинг ўсимликдан қандай мақсадларда фойдаланишини илмий асосда ўрганиш билан бирга, ушбу ўсимликнинг этноботаник маълумотларини йиғиш ва кенг оммага етказишга қарор қилдик. Республикамизда сассиқ коврақнинг 40 дан ортиқ тури мавжуд. Тур номи форсча “Assa”-таёк, ҳасса, лотинча “foetida”-бадбўй, сассиқ маъносини билдиради. Ўсимликнинг илдизи ва танаси елимида кўнгилни айнитадиган ҳид мавжудлиги сабабли шундай аталган [2].

Материаллар ва усуллар: Бухоро вилоятидаги доривор ўсимликларни аниқлаш ва улар ҳақидаги маълумотларни йиғиш мақсадида маршрутли, ареологик, биоморфологик, экологик ва ГАТ хариталаш каби замонавий усуллар қўлланилди. Этноботаник маълумотларни тўплашда эса “Халқаро этнобиология жамаиати” томонидан белгиланган ахлоқ кодекси (The ISE Code of Ethics 2006) қоидаларига тўлиқ риоя қилган ҳолда амалга оширилди.

Натижалар ва мунозаралар: Кўпчиликка маълум бўлган сассиқ коврақ қадимдан доривор ўсимлик сифатида фойдаланиб келинган. Унинг илдизидан олинадиган елим-смоласи ёки шираси халқ табобатида кенг

қўлланилган. Шунингдек сассиқ коврак шарқ мамлакатларида Эрон, Покистон, Ҳиндистон ва Афғонистонда зиравор сифатида ҳамда косметологияда кенг фойдаланилади сассиқ ковракни йўл бўйларида, қумли чўлларда, тоғ ён бағирларида кўп учратишимиз мумкин. Аммо унинг шифобахш хусусиятларини ҳаммамиз ҳам билавермаймиз. Сассиқ коврак (*Ferula*) туркуми Зирадошлар (*Ariaceae*) оиласига мансуб бўлиб кўп йиллик ўт ўсимликлар ҳисобланади. Унинг бўйи 1.5-2 метр, илдизи йўғон 15-20 смгача етади, ўсимлик монокапр бўлиб вегетациясининг 8-9 йилида бир маротаба гуллайди. Гуллари мураккаб соябон тўпгулига жойлашган бўлиб, оч сариқ. Меваси кўшалок писта. Март-апрел ойларида гуллайди, меваси апрел-майда пишиб етилади. Сассиқ коврак Республикамизнинг Сурхондарё, Қашқадарё, Самарқанд, Жиззах, Навоий, Бухоро вилоятлари ҳамда, Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудлари қумли чўллари, адирлари, тоғолди текисликларида, соф тупроқли ерларда ўсади. Ўсимликнинг одатда доривор маҳсулот сифатида илдизидан олинадиган елим-смоласи ишлатилади [4-5].

Абу Али Ибн Сино “Тиб қонунлари” асарида ковракнинг дориворлик хусусиятлари тўғрисида маълумот келтирган. Унга кўра, “Коврак уруғининг қайнатмаси (уруғи худди супургиникига ўхшаш малла ранг, шакли ҳам шунга ўхшаб кетади) 3 маҳал 50 граммдан ичилса, она сути кўпаяди. Елимини сувга кўшиб ичилса, дарҳол овоз чиқади. Ширасига анжир кўшиб ейилса, сариқ (гепатит) касаллигини тузатади. Елимига мурч, сирка кўшиб, ёмон сифатли яраларга сурилса, фойда қилади. Соч тўкилишини олдини олади. Коврак бош мия, склероз (паришонхотирлик), бронхит, астма (диққинафаслик), кўкйўтал, қандли диабетга даво бўлади, қон кетишини тўхтатади, иштахани очади. Илдизи сийдик йўли хасталиги ва буйрак оғриқларига даво. Уч маҳал қайнатмасидан 30 граммдан ичилса, фойда қилади (муддати 15 кун). Илдиз қайнатмаси барча оғриқларни босади. Бўғилишни кетказади, оғриқни тузатади” [1].

Бухоро вилоятида тарқалган сассиқ ковракдан деярли фойдаланилмайди. Маҳаллий аҳолининг айтишича, ҳудудда тарқалган сассиқ ковракнинг елим-смоласидан нефтни ҳиди келганлиги сабабли, ундан фойдаланишга эҳтиёж кам. Фақатгина айрим халқ табobati билан шуғулланадиган инсонлар гижжаларни ва тери касалликларини даволашда фойдаланади. Лекин маҳаллий асаларичилик билан шуғулланувчи тадбиркор ҳар йили ўзининг кўчма асалари оилаларини олиб келиб бир ой муддатда чўл ҳудудида сассиқ коврак гуллаган вақтда ўсимлик гулининг асалини йиғади ва ушбу йиғилган асаларни Покистон ва Ҳиндистонга сотишини айтган [5]. Хитой, Ҳиндистон ва бошқа Осиё давлатларида ушбу

ўсимлик маҳсулотларидан таом тайёрлашда кенг қўлланилади. Сассиқ коврак смола елимидан олинган кукуни зиравор сифатида, пиёз ва саримсоқ ўрнини босувчи сифатида таомга қўшилади. Овқат хазм қилишни кучайтириши сабабли, ҳинд халқида “ Овқатга коврак қўшилса ошқозон миҳни ҳам хазм қилиб юборади”, деган машҳур ибора юради. Ҳазм бўлиши қийин бўлган таомларни тайёрлашда таомга албатта қўшилади. Иштаҳани очиш билан бирга дам ҳосил бўлиш, кекиришни ҳам йўқотади. Бир сўз билан айтганда бежизга сассиқ ковракни “Шаркнинг машҳур ўсимлиги” деб аталмаган [3].

Хулоса қилиб айтганда, сассиқ ковракни қадимдан жуда кўп халқлар доривор восита, зиравор сифатида ва косметологияда кенг фойдаланиб келишган. Шунинг учун сассиқ коврак ўсимлигидан оқилона фойдаланиш учун дастлаб ўсимликнинг табиий биологик ва эксплуатацион захираларини аниқлаш керак. Бундан ташқари ўсимлик тарқалган ҳудудларнинг катта масштабдаги харитасини тузиш ва табиатга зарар етказмаган ҳолда табиий шароитда қайта тикланишига имконият яратиш керак бўлади. Сассиқ ковракнинг табиий захираларини камайиб кетишини олдини олишнинг асосий йўлларида бири, ёзда пишиб етилган коврак уруғини йиғиб, кузда табиий шароитда коврак ўсадиган майдонга экиш тавсия қилинади, зеро сассиқ коврак, табиий шароитда етилган уруғидан кўпайиб, кенг майдонда ўсиб ривожланади. Келажакда мутахассислар томонидан сассиқ ковракнинг табиий шароитда био-экологик хусусиятларини ўрганиб, уларни маданий ҳолда кўпайтириш ва етиштириш муаммоларини ҳал қилиш фаннимизнинг олдида турган асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Абу Али Ибн Сино Тиб қонунлари, ўн томлик, III жилди, учинчи нашри, Ташкент, Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 1996. б.107-108.
2. А. Усманходжаев., Э. Баситханова., Ў. Пратов., А. Джаббаров. Ўзбекистонда ўсадиган шифобахш ўсимликларнинг этимологик замонавий энциклопедияси. Тошкент: Янги аср авлоди, 2018.-544 б.
3. Кароматов И. Дж ва бошқ., “Лечебное растение ферула вонючая” Электронный научный журнал “Биология и интегративная медицина” 2017 №9 (октябрь), б. 58-77.
4. Ҳ.Х Холматов, А.И. Қосимов “Доривор ўсимликлар” Тошкент, Ибн Сино номидаги нашриёт-манбаа бирлашмаси, 1994. б.190-191.

5. Eshonkulov A. Kh., Sherov Sh.A “Application of Kavrak (Ferula Assa-Foetida L.) in Folk Medicine” EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY (EJLSS), www.ejlss.indexedresearch.org Volume 19, July-2022.